

PANCREATITE AGUDA ASSOCIADA AO USO DE MEDICAMENTOS ANÁLOGOS DO GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 2

¹Afonso Leoncio Saraiva Junior, ¹Mireia de Oliveira Correia, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ¹Rubia Ellen Campelo Costa, ²Tiago Lima Sampaio.

e-mail: afonsoleonciosj@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 – Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Os análogos do *Glucagon-Like Peptide-1* (GLP-1) atuam no controle glicêmico ao estimular a liberação de insulina. Apesar dos benefícios dessas intervenções, há preocupações quanto ao risco de obstrução das vias biliares, indicando uma associação entre os fármacos e a ocorrência de Pancreatite Aguda (PA) em pacientes com Diabetes *Mellitus* Tipo 2 (DM2). Objetivos: Explorar a incidência de Pancreatite Aguda em usuários de análogos do GLP-1 por uma revisão de literatura. Métodos: Utilizando o tesouro DeCS/MeSH (Descritores em Ciências da Saúde/*Medical Subject Headings*) e operadores booleanos, foram pesquisados os descritores: “*Acute Pancreatitis*”, “*Diabetes Mellitus Type 2*” e “*Glucagon Like Peptide 1*” na base de dados PubMed. Os critérios de inclusão foram: artigos de acesso livre; publicados em inglês; entre 2019 e 2024. Após a exclusão de resumos e revisões, repetidos e distintos da temática, foram obtidos 7 artigos. Resultados e Discussão: Em um relato de caso foi abordado o surgimento de PA em um paciente usuário de semaglutida. Um estudo analisou 21.281 relatos cedidos pelo *Food and Drug Administration* e apontou a liraglutida como o análogo do GLP-1 com maior risco de causar PA. Em outro estudo, pacientes com DM2 foram tratados com inibidores da dipeptidil peptidase 4, enquanto análogos do GLP-1 foram

foram prescritos para outro grupo; usado para diagnóstico de PA, os níveis de amilase sérica do segundo grupo mantiveram-se normais. Uma pesquisa apontou o surgimento de PA em um paciente tratado por 36 meses com dulaglutida. Um estudo transversal com 10.328 pacientes diabéticos indicou que usuários de liraglutida e exenatida tinham uma maior taxa de PA, comparados com outros análogos do GLP-1. Outro estudo indicou a raridade da ocorrência de PA em 8 dos 5.596 pacientes tratados com exenatida. Um estudo de coorte retrospectivo sugeriu que os medicamentos não potencializam câncer de pâncreas e PA. Conclusão: Evidências para o impacto de análogos de GLP-1 sobre indivíduos com DM2 suscetíveis a eventos adversos gastrointestinais, como a pancreatite aguda, ainda são limitados. Porém, essa tênue correlação entre a PA e os fármacos citados nesta revisão proporciona uma trajetória para profissionais de saúde durante a prescrição de medicamentos ou avaliação e preservação dos pacientes quanto ao seu uso.

PALAVRAS CHAVE: Diabetes *Mellitus*; Peptídeo Semelhante a Glucagon 1; Análogos de GLP-1; Pancreatite Aguda; Insulina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAUDHRY, A. et al. Acute Pancreatitis-Induced Euglycemic Diabetic Ketoacidosis. *Cureus*, 26 jun. 2021.

CHIN, R. et al. Safety and effectiveness of dulaglutide 0.75 mg in Japanese patients with type 2 diabetes in real-world clinical practice: 36 month post-marketing observational study. *Journal of Diabetes Investigation*, v. 14, n. 2, p. 247-258, 11 nov. 2022.

DANKNER, R. et al. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists and Pancreatic Cancer Risk in Patients With Type 2 Diabetes. *JAMA Network Open*, v. 7, n. 1, p. e2350408, 4 jan. 2024.

LIU, L. et al. Association between different GLP-1 receptor agonists and gastrointestinal adverse reactions: A real-world disproportionality study based on FDA adverse event reporting system database. *Frontiers in Endocrinology*, v. 13, 7 dez. 2022.

OKADA, J. et al. Comparison of serum amylase level between dipeptidyl peptidase-4 inhibitor and GLP-1 analog administration in patients with type 2 diabetes mellitus. *Journal of Health, Population and Nutrition*, v. 38, n. 1, 14 nov. 2019.

VETTER, M. L. et al. Pancreatitis Incidence in the Exenatide BID, Exenatide QW, and Exenatide QW Suspension Development Programs: Pooled Analysis of 35 Clinical Trials. *Diabetes Therapy*, v. 10, n. 4, p. 1249-1270, 10 maio 2019.

WAFI ALI ALDHALEEI; ABEGAZ, T. M.; AKSHAYA SRIKANTH BHAGAVATHULA. Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists Associated Gastrointestinal Adverse Events: A Cross-Sectional Analysis of the National Institutes of Health All of Us Cohort. *Pharmaceuticals*, v. 17, n. 2, p. 199-199, 2 fev. 2024.

